

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, ENSINO DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA ETNOMATEMÁTICA

Ieda Maria Giongo
Universidade do Vale do Taquari – Univates
igiongo@univates.br

Resumo: O artigo tem como objetivo geral examinar como grupos de estudantes do primeiro e segundo anos iniciais do ensino fundamental operam com jogos de linguagem matemáticos e os alusivos às linguagens, notadamente à língua portuguesa, bem como as semelhanças com aqueles usualmente presentes na escola. Em adição, a investigação intenta problematizar tais jogos em consonância com ideias atinentes à alfabetização na idade certa. Formaram-se grupos de estudos visando à criação, desenvolvimento, avaliação e replanejamento de tarefas envolvendo endereçadas a grupos de estudantes dos primeiro e segundo anos iniciais do ensino fundamental de uma escola parceira do Vale do Taquari, RS. Os referenciais teórico-metodológicos dizem respeito ao campo da etnomatemática, conforme descrito por Knijnik et al (2019). Os materiais de pesquisa constituem de gravações, posteriormente transcritas, dos grupos de estudo bem como as enunciações e materiais escritos e produzidos pelos estudantes. A análise se dá na perspectiva foucaultiana - (Foucault, 1997) - a partir das ideias de discurso, enunciado e enunciação do filósofo. Os resultados, incipientes, apontam que as professoras participantes aderiram à proposta e seus estudantes têm operado com textos multimodais, discutindo questões vinculadas à matemática e às linguagens nos processos de alfabetização.

Palavras-chave: Etnomatemática; alfabetização na idade certa; matemática; linguagens.

1 Da investigação

O texto tem como objetivo examinar como grupos de estudantes do primeiro e segundo anos do ensino fundamental operam com jogos de linguagem – a partir das ideias da maturidade de Wittgenstein (2004 -, bem como as semelhanças com aqueles usualmente presentes na escola. Em adição, a investigação intenta problematizar tais jogos em consonância com ideias atinentes à alfabetização na idade certa. Nesse sentido, as questões de pesquisa são assim enunciadas: Como um grupo de crianças de primeiro e segundo anos do ensino fundamental, em processo de alfabetização, opera com tarefas simultaneamente vinculadas à matemática e às linguagens? Quais são as dificuldades emergentes? O que dizem sobre suas aprendizagens?

A investigação foi gerada tendo em vista que o acesso à alfabetização na idade certa é direito de toda criança como forma de inclusão em uma sociedade altamente marcada por rápidas transformações que exigem capacidade de interagir com o mundo, sobretudo a partir de conteúdos matemáticos e os alusivos às linguagens. Por ser um processo importante e desafiador - envolve mais do que simplesmente aprender a ler e escrever - a ONU em parceria com a UNESCO criou o Dia Mundial da Alfabetização, comemorado, desde 1967, em 8 de setembro. No que se refere ao Brasil, O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC tem se constituído em uma política pública que, desde 2012, conta com a participação do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais. Em 2013, sua ênfase foi na formação na formação em Língua Portuguesa e, em 2014, na formação em Matemática. A partir de 2015, foi ampliada para as demais áreas do conhecimento, de forma integrada, abrangendo a educação integral das crianças nesse início do processo de escolarização. As ações do Pacto apoiaram-se em quatro eixos de atuação: 1. formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo; 2. materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 3. avaliações sistemáticas; 4. gestão, controle social e mobilização.

O programa contava com os Orientadores de Estudos que "também são professores da Educação Básica com experiência em tutoria, além de possuírem formação em Pedagogia ou outra licenciatura e terem atuado por no mínimo três anos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental" (Franco e Dantas, 2018, p.172). Ainda para os autores, a "formação dos Orientadores de Estudos é de responsabilidade das universidades federais e estaduais selecionadas pelo programa, em um curso de capacitação presencial com duração de 200 horas anuais" (Ibidem). Em síntese, o programa se preocupou em responder algumas questões: "Por que algumas crianças ainda chegam ao final do terceiro ano do ensino fundamental sem terem se apropriado da linguagem escrita? O tempo da escola é diferente do tempo da criança? Como é que fica a criança que não acompanha o tempo da escola?" (Constant, 2015, p. 13).

Em que pesem as contribuições do programa, notícias recentes dão conta da premente necessidade de seguir pensando em modos de alfabetizar na idade certa. Recentemente, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que o governo federal pretende, em breve,

lançar um novo programa, tendo em vista que apenas 4 em cada 10 crianças, em 2021, estavam alfabetizadas no segundo ano.

2. Dos referenciais teórico-metodológicos

De natureza qualitativa e inspirações etnográficas, a investigação conta com a participação voluntária de quatro professoras - duas do primeiro e duas do segundo ano - de uma escola municipal de Nova Bréscia, RS. Elas são parceiras da investigação e, com as pesquisadoras, elaboram, desenvolvem em sala de aula, avaliam e reelaboram tarefas que aliam conteúdos de matemática e linguagens. Nesse momento, é importante evidenciar como estão pensadas as questões metodológicas, destacando alguns itens essenciais. O primeiro deles aponta a importância da formação de grupos de estudos que reúnam docentes da escola básica. Como bem apontam Knijnik et al (2019), professores se sentem, muitas vezes, pressionados para cumprir programas preestabelecidos, resistindo a novas perspectivas teórico-metodológicas. A resistência se dá “não porque avaliem que seu trabalho docente usual esteja produzindo tão bons resultados, mas porque temem se aventurar por caminhos outros que não aqueles nos quais realizaram seus estudos e sua formação profissional” (Ibidem, p.85). As autoras ainda expressam que “ficamos temerosos em ‘arriscar’, sem nos sentirmos convenientemente preparados” (Ibidem, p.85). Aliado a isso, há famílias e gestores escolares que pressionam os estudantes a obterem resultados satisfatórios em provas, exames nacionais e vestibulares mais concorridos.

O segundo item essencial diz respeito ao uso de textos multimodais nas práticas pedagógicas dessas professoras. Estes têm como características combinar distintas formas de linguagem para transmitir ideias, tais como textos escritos, sons, gráficos, dentre outros. Como aponta Fernandes (2020), na contemporaneidade, o professor não é mais a fonte principal de informações para o aluno, competindo com as ferramentas digitais. Assim, “sua função primordial é despertar o aluno para uma leitura crítica dos discursos imbuídos de significados culturais, ideológicos e hegemônicos implícitos que circulam na sociedade” (Ibidem, p. 4920). Nessa ótica, seria sua responsabilidade “mediar esse processo de leitura” (Ibidem, p.4920). Por fim, a autora expressa que:

Desse modo, julga-se o trabalho com textos multimodais na escola de profunda relevância tanto para o professor quanto para o aluno, visto que além de atrativo aos olhos, pode despertar o aluno para uma criticidade na produção e recepção de discursos que permeiam o contexto escolar, discursos estes implícitos de significados ideológicos e relações de poder que expressam uma visão única para questões de gênero, sexualidade, diversidade cultural etc. (Fernandes, 2020, p.4925).

Na pesquisa, parte-se do pressuposto de que considerar o contexto dos estudantes é fundamental para a escolha dos textos multimodais. Eis o terceiro item importante a destacar. Por conta disso, são potentes os referenciais teórico-metodológicos da etnomatemática, que tem se configurado como um campo da educação matemática atento para o atravessamento de questões culturais no ensino e as implicações para e na escola. O assim chamado pai da etnomatemática, Ubiratan D'Ambrósio, ao explicitar os motivos que o levaram a cunhar o termo, na década de 1970, evidencia que a disciplina denominada Matemática, tal como a conhecemos, é uma etnomatemática que se originou e se desenvolveu na Europa e, embora tendo recebido importantes contribuições das civilizações do Oriente e da África, a partir dos séculos XVI e XVII impôs-se ao mundo todo com um caráter de universalidade, “sobretudo devido ao predomínio da ciência e tecnologia modernas, que foram desenvolvidas a partir do século XVII na Europa” (D'Ambrosio 2019, p.47). Aliado a isso, o autor mostra que, na passagem do século XIX para o século XX, houve uma “glorificação” da industrialização e do saber tecnológico, “antecipando os assombrosos êxitos do porvir nas incursões pelo cosmos e no desvendar dos microcomponentes da matéria” (D'Ambrosio, 1997, p.107). Por conta disso, pesquisadores ligados à etnomatemática alertam para a necessidade de não centrar os estudos exclusivamente no âmbito do ensino da matemática, alargando para outras disciplinas.

É válido apontar que o campo da etnomatemática, embora apresente similitudes, comporta diferenças no que se refere aos referenciais teóricos que o sustenta. Nesse sentido, o projeto aqui apresentado está em consonância com as ideias de Knijnik et al (2019). As autoras inferem que, nesse referencial teórico, ecoam as ideias de Foucault e Wittgenstein no que concerne ao entendimento dado à linguagem. Assim, "como justificar, filosoficamente, a existência de 'outras matemáticas' que não a matemática acadêmica e escolar?" (Knijnik, 2016, p.19). E prossegue a autora: "como justificar, do ponto de vista

epistemológico, a existência de diferentes etnomatemáticas?" (Ibidem, p.19). Dessa forma, falamos em uma perspectiva etnomatemática definida como

Uma caixa de ferramentas teóricas que possibilita analisar os jogos de linguagem matemáticos de diferentes formas de vida e suas semelhanças de família; e examinar os discursos da matemática acadêmica e da matemática escolar e seus efeitos de verdade (Knijnik et al, 2019, p.23).

Aqui ecoam as ideias da maturidade de Wittgenstein e alguns conceitos de Foucault. De acordo com Knijnik, "com suas contundentes críticas à filosofia tradicional, ambos tiveram, sobretudo, posturas comuns" (Knijnik, 2016, p. 19). Wittgenstein rechaça a ideia de um fundamento último para a linguagem, apostando na existência de linguagens, no plural, que assumem caráter contingente mediante seu uso. "Dessa forma, sendo a significação de uma palavra gerada por seu uso, a possibilidade de essências ou garantias fixas para a linguagem é posta sob suspeita, levando-nos a questionar também a existência de uma linguagem matemática única e com significados fixos" (Ibidem, p. 22). Knijnik acrescenta que as ideias acima explicitadas questionam as "verdades" instituídas no âmbito da educação matemática, que apregoam uma suposta matemática universal que poderia ser aplicada em múltiplas situações. Na contramão dessa ideia, emergem os jogos de linguagem propostos por Wittgenstein. Em efeito, "A expressão jogo de linguagem deve salientar aqui que falar uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida" (Wittgenstein, 2004, p. 27). A esse respeito, o citado autor alude que "pode-se, para uma *grande* classe de casos de utilização da palavra 'significação' – se não para *todos* os casos de sua utilização – explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem" (Wittgenstein, 2004, p. 28) [grifos do autor]. Assim, a forma de vida estabelece a gramática com a qual interagimos, e "os jogos de linguagem estão imersos em uma rede de semelhanças que se sobrepõem e se entrecruzam, podendo variar dentro de determinados jogos ou de um jogo para outro" (Knijnik et al, 2019, p. 31). Nessa ótica, "a noção de semelhanças de família pode ser compreendida não como um fio único que perpassa todos os jogos de linguagem, mas como fios que se entrecruzam" (Ibidem, p.31).

O terceiro item enfatiza que os materiais de pesquisa se constituem de gravações, posteriormente transcritas, dos grupos de estudo bem como as enunciações e materiais escritos e produzidos pelos estudantes. A análise se dá na perspectiva foucaultiana -

(Foucault, 1997) - a partir das ideias de discurso, enunciado e enunciação do filósofo. Como apontado por Knijnik (2016, p. 17-18) o que dá "sustentação a nossos estudos se constitui em uma entre múltiplas possibilidades de teorizar no campo de pesquisa em educação matemática". Mesmo que, para a autora, tal ideia possa parecer “óbvia”, é importante ressaltá-la pois, muitas vezes, ocorre, “no mundo acadêmico, uma disputa por enunciar qual ‘a melhor’ teoria a ser utilizada, quais os ‘melhores autores’ a serem citados”.

Em termos analíticos, as teorizações pós-estruturalistas, em especial, algumas ferramentas de Michel Foucault, serão fundamentais. Para esse filósofo, é preciso compreender que a verdade não pode ser pensada desconectada da noção de poder. Na obra *Microfísica do Poder* (Foucault, 1979, p. 12), ao se distanciar das definições convencionais de poder e discutir suas conexões com saber e verdade, Foucault expressa que “a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder”. Nesse sentido, cada sociedade tem seu regime de verdade, ou, para usar uma expressão do citado filósofo, uma “política geral” de verdade. O filósofo ainda salienta que “verdade” não quer dizer “o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar”. Trata-se, para ele, de examinar “o conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (Ibidem, p.13). Ao reforçar essa posição, Foucault assinala que “não se trata de um combate *‘em favor’ da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-político que ela desempenha*” (Ibidem, p.13, grifos do autorF). Assim, os discursos da matemática são estudados levando-se em conta as relações de poder-saber que os instituem e são por eles instituídos.

Desse modo, ao descrever e analisar alguma formulação, não se trata de verificar as relações entre o autor e o que ele disse, mas “determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” (Foucault 1997, p.109). Importa também destacar que Foucault entende que a análise de enunciados “só pode se referir a coisas ditas, a frases que foram realmente pronunciadas ou escritas” (Ibidem, p.126).

Por fim, o último item explicita a intenção de apostar em um trabalho interdisciplinar, nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental, que congrega a matemática e a área das linguagens. Os referenciais teóricos alusivos à etnomatemática coadunam com esta

ideia, haja vista que D'Ambrósio (2019, p.12) em sua clássica obra *Etnomatemática - elo entre as tradições e a modernidade* - assinalou que este campo "serve de base a um programa de pesquisa sobre a geração, organização intelectual, organização social e difusão do conhecimento". O autor também expressa que, em termos disciplinares, pode-se dizer que "é um programa interdisciplinar abarcando o que constitui o domínio das chamadas ciências da cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da difusão, o que inclui educação" (Ibidem, p.12).

3 De alguns resultados incipientes e da proposta de seguimento

Os resultados incipientes, apontam que as professoras participantes aderiram à proposta e seus estudantes têm operado com textos multimodais, discutindo questões vinculadas à matemática e às linguagens nos processos de alfabetização. No primeiro semestre, ocorreu a constituição do grupo de estudos nas dependências da escola, iniciando os estudos acerca da proposta de investigação. Com a concordância da Secretária de Educação e direção da escola, passou-se à criação, desenvolvimento, avaliação e replanejamento de tarefas envolvendo conteúdos matemáticos e relativos às linguagens e endereçadas a grupos de estudantes dos primeiro e segundo anos iniciais do ensino fundamental. O município em questão é considerado pequeno, com cerca de 3000 habitantes, porém, nos últimos anos tem recebido estudantes oriundos de outras cidades tendo em vista que os pais se deslocam de outras cidades em função da oferta de empregos e qualidade de vida.

Segundo as professoras, uma das características das turmas de estudantes participantes da investigação é o gosto pela leitura de gibis, sobretudo os de Maurício de Souza, conhecido por criar personagens como Mônica, Cebolinha e Cascão, dentre outros. Assim, optou-se, num primeiro momento, pela projeção, nas turmas, de um vídeo no qual Cebolinha persegue Mônica em uma rua do bairro. Cascão, ao presenciar a cena, corre para encontrar seus amigos e comentar o que parece impossível: Cebolinha perseguindo Mônica. Os amigos, incrédulos, resolvem verificar o que está acontecendo e seguem Cascão. Ao chegarem ao local, vislumbram que Mônica e Cebolinha estavam apenas brincando de esconde-esconde e não havia perseguição.

Os estudantes não tiveram acesso ao vídeo em sua totalidade, pois solicitou-se que desenhassem o final da história, a partir da incredulidade dos amigos das personagens principais. No primeiro ano, no momento das apresentações, a oralidade foi privilegiada, no segundo, também a escrita foi problematizada. Em ambas as turmas foi possível observar que os estudantes operaram com ideias distintas do final apresentado no vídeo, porém, com sequências lógicas e passíveis de acontecer. Questões matemáticas também foram trabalhadas, tais como lateralidade e quantificação. Num segundo momento, os estudantes foram desafiados a criarem uma história, em três tempos - início, meio e fim - a partir de fatos ocorridos em uma festa promovida pela escola no mês anterior.

Os próximos passos preveem a problematização também de questões sociais envolvendo características socioeconômicas do município, bem como a constituição de um produto educacional a ser disponibilizado para as comunidades acadêmica e escolar. Em efeito, as professoras participantes têm evidenciado constante preocupação acerca dos processos de alfabetização dos estudantes, sobretudo no que se refere à matemática e às linguagens. Por conta disso, recorrem a materiais didáticos além daqueles encaminhados pelos órgãos governamentais, em especial aos fornecidos em formações continuadas. Porém, entendem que é potente a constituição de materiais didáticos gerados a partir das demandas de seus estudantes e, em especial, que considerem suas formas de vida.

4 Referências:

CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. *As teias da razão: Wittgenstein e a crise da racionalidade moderna*. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2004.

CONSTANT, Elaine. Contextos de Criação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. In: BRASIL. *Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização. Caderno de Apresentação*. Brasília: MEC, SEB, 2015. p. 12-17.

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Etnomatemática e educação. In: KNIJNIK, Gelsa; WANDERER, Fernanda; OLIVEIRA, Cláudio José de (orgs.). *Etnomatemática, currículo e formação de professores*. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006. p. 39-69.

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

FERNANDES, Cláudia Regina Ponciano. Em prol dos textos multimodais no contexto escolar: quais, como e por quê? *Fórum Linguístico*, v. 17, n. 2, p. 4919-4927, abr./jun. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/view/1984-8412.2020v17n2p4919/44095>. Acesso em: jan. 2025.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FRANCO, Maira V. A.; DANTAS, Otília M. O Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa (Pnaic): um relato sobre a intensificação do trabalho docente. *Revista Eletrônica Arma da Crítica*, maio 2018. Disponível em: <http://www.armadacritica.ufc.br/phocadownload/7-%20o%20pacto%20nacional%20pela%20alfabetizacao%20na%20idade%20certa%20pnaic.pdf>. Acesso em: jul. 2023.

KNIJNIK, Gelsa et al. *Etnomatemática em movimento*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

KNIJNIK, Gelsa. Um modo de teorizar no campo da pesquisa em educação matemática. In: WANDERER, Fernanda; KNIJNIK, Gelsa (orgs.). *Educação, matemática e sociedade*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016. p. 21-35.

WITTGENSTEIN, Ludwig. *Investigações filosóficas*. São Paulo: Nova Cultural, 2004.